

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Naimova Sh.A

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

REVMATOIDLI ARTRIT BEMORLARDA SUYAK MINERAL ZICHLIGI HOLATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/AVGUST